

EL ESPACIO PÚBLICO COMO SOCIOLUGAR: HABITABILIDAD URBANA Y PRÁCTICAS SOCIALES EN LA CIUDAD DE PUNO

SANDRA FLORES ASENCIO

DICIEMBRE 2021

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO-ESCUELA
PROFESIONAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

**El espacio público como sociolugar: habitabilidad urbana y prácticas sociales en la ciudad
de Puno**

Sandra Flores Asencio

diciembre de 2021

Índice

Resumen.....	5
Abstract.....	7
1. INTRODUCCIÓN.....	8
1.1. Contexto urbano y déficit de espacio público en América Latina.....	8
1.2. El espacio público como problema de investigación	9
1.3. Justificación académica, social y urbana	10
1.4. Objetivo principal.....	11
1.5. Preguntas que guían la investigación	12
1.6. Alcances y límites del estudio.....	12
2. Estado del arte	13
2.1. El espacio público en la ciudad contemporánea.....	13
2.1.1. Aproximaciones conceptuales al espacio público	13
2.1.2. Espacio público, ciudadanía y derecho a la ciudad	13
2.1.3. La crisis del Espacio Público y el no lugar	13
2.2. ¿Qué hace que un espacio público sea habitable?.....	14
2.2.1. Más allá de los metros cuadrados: una mirada integral	14
2.2.2. Lo que se mide y lo que se siente: dos caras de la misma moneda.....	15
2.2.3. Habitabilidad, vida digna y encuentro con el otro	16
2.3. Una aproximación al espacio público como sociolugar	17
2.3.1. Cuando un simple lugar se llena de vida	17
2.3.2. Los escenarios clásicos de la vida en común.....	17
2.3.3. Los hilos que tejen un sociolugar: sociedad, identidad y sentido.....	18
3. Una mirada al espacio público desde la normativa.....	19
3.1. Normativa peruana sobre espacio público.....	19
3.2. Limitaciones de la normativa	20
4. Metodología	21
4.1. La perspectiva elegida: una mirada cualitativa	21
4.2. Estrategia: un estudio centrado en un caso concreto	21
4.3. Técnicas para recoger y analizar la información	22
4.4. Las categorías para entender los espacios: forma, tiempo y sociedad	23
4.5. Aspectos éticos y límites del método.....	24
5. Estudios de caso: Socio lugares Públicos en la ciudad de Puno	24

5.1.	Puno: un escenario urbano moldeado por la historia y la cultura	24
5.2.	Ecoforma: estructura física y centralidad del espacio público	25
5.2.1.	La Plaza de Armas: el corazón simbólico y material	25
5.2.2.	El Parque Manuel Pino: un complemento vital para el encuentro	26
5.2.3.	La Calle Lima: el corredor donde la ciudad late	26
5.3.	Tiempoforma: transformaciones históricas del espacio público	27
5.3.1.	Evolución histórica de los espacios públicos centrales	27
5.3.2.	Cambios de uso y significado en el tiempo	29
5.3.3.	El espacio público en el contexto de la pandemia	30
5.4.	Socioforma: usos sociales, culturales e identitarios	31
5.4.1.	Usos cotidianos y dinámicas sociales	31
5.4.2.	Espacio público, identidad y apropiación ciudadana	31
5.4.3.	Festividades, rituales y manifestaciones culturales	32
6.	Discusión	34
6.1.	El sociolugar como categoría de análisis del espacio público	35
6.2.	Aportes del estudio de Puno a la comprensión de la habitabilidad del espacio público	36
6.3.	Implicancias para la planificación urbana y las políticas públicas	37
6.4.	Reflexiones finales desde el ámbito académico y docente	37
7.	Conclusiones	38
7.1.	Reflexiones desde el marco teórico	38
7.2.	Hallazgos del estudio en Puno	39
7.3.	¿Qué aporta esta investigación?	40
7.4.	Implicaciones para la planificación y las políticas urbanas	40
7.5.	Caminos por explorar en futuras investigaciones	41
	Referencias	41

Figura 1. Del espacio público al sociolugar.....	18
Figura 2. Dimensiones ecoforma–tiempoforma–socioforma	23
Figura 3.Puno, foto de 1913 tomada por la expedición de Isaiah Bowman.....	26
Figura 4.Espacios Públicos en la ciudad de Puno. 1 Plaza de armas, 2 Parque Pino, 3 Calle Lima, 4 Malecón, 5 Cerro Huajsapata	27
Figura 5.Plaza de Armas de Puno 1930	29
Figura 6. Principales espacios públicos, Plaza de Armas y parque Pino.....	29
Figura 7 Plaza de Armas, época de COVID-19.....	30
Figura 8.Festividad Virgen de la Candelaria.....	33

Resumen

El espacio público es mucho más que una parcela de terreno en la ciudad; es el telón de fondo indispensable de nuestra vida en común. Sin embargo, al estudiarlo o gestionarlo, muchas veces nos quedamos en lo evidente: sus dimensiones físicas y las normas que lo rigen, olvidando la capa más profunda y humana que lo define: los significados sociales, la cultura y los símbolos que lo llenan de vida. Esta monografía busca precisamente eso: entender el espacio público desde la perspectiva de los **sociolugares**, es decir, aquellos sitios urbanos que cobran sentido porque la gente los vive, los recuerda y los hace suyos a través de sus prácticas cotidianas y sus ritos colectivos.

Para lograrlo, la investigación se desarrolla con una mirada cualitativa, entretrejiendo teoría, normativa y observación de un caso concreto. Primero, se exploran los debates académicos sobre espacio público, habitabilidad urbana y el contraste entre lugares con alma (sociolugares) y espacios impersonales (no-lugares), así como el marco legal peruano. Luego, la mirada se centra en la ciudad de **Puno**, analizando sus espacios públicos centrales: la **Plaza de Armas**, el **Parque Manuel Pino** y la **Calle Lima**. Para comprenderlos integralmente, se emplearon tres lentes de análisis: su forma física (**ecoforma**), su historia y transformaciones (**tiempoforma**) y la vida social que albergan (**socioforma**).

Los hallazgos son claros: aunque estos espacios enfrentan limitaciones en su diseño y en las normas que los regulan, su esencia como **sociolugares** es innegable. Este carácter se sostiene por su valor histórico y simbólico, pero sobre todo, por la intensa actividad social y cultural que en ellos ocurre. La conclusión central es que el enfoque de los **sociolugares** enriquece la forma en que planificamos nuestras ciudades. Nos permite integrar en esa planificación la experiencia viva de la

ciudadanía y la identidad cultural, un aporte especialmente valioso para ciudades intermedias andinas como Puno.

Palabras clave: espacio público; sociolugares; habitabilidad urbana; ciudades intermedias; Puno.

Abstract

Public space is far more than just empty land in a city; it is the essential backdrop for our collective life. Yet, when we analyze or manage it, we often focus only on the obvious aspects—its physical features and the regulations that govern it—overlooking the deeper, human layer that truly defines it: the social meanings, culture, and symbols that fill it with life. This monograph aims to do precisely that: to understand public space through the lens of **socioplaces**, meaning those urban sites that gain significance because people live in them, remember them, and make them their own through daily practices and collective rituals.

To achieve this, the research adopts a qualitative approach, weaving together theory, regulatory frameworks, and the observation of a specific case. First, it explores academic debates on public space, urban habitability, and the contrast between meaningful places (socioplaces) and impersonal spaces (non-places), alongside the Peruvian legal framework. Then, the focus shifts to the city of **Puno**, analyzing its central public spaces: the **Main Square**, **Manuel Pino Park**, and **Lima Street**. To understand them holistically, three analytical lenses were used: their physical form (**ecoform**), their history and transformations (**timeform**), and the social life they host (**socioform**).

The findings are clear: despite facing design and regulatory limitations, these spaces undeniably function as **socioplaces**. This essence is sustained not only by their historical and symbolic value but, above all, by the intense social and cultural activity that takes place within them. The central conclusion is that the **socioplaces** approach enriches how we plan our cities. It allows us to integrate the lived experience of citizens and cultural identity into urban planning—an insight especially valuable for intermediate Andean cities like Puno.

Keywords: public space; socioplaces; urban habitability; intermediate cities; Puno.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Contexto urbano y déficit de espacio público en América Latina

En las últimas décadas, las ciudades latinoamericanas han experimentado procesos acelerados de crecimiento urbano caracterizados por una expansión extensiva, fragmentada y, en muchos casos, excluyente. Este modelo de urbanización ha generado profundas desigualdades territoriales, evidenciadas, entre otros aspectos, en el déficit cuantitativo y cualitativo de los espacios públicos. La disponibilidad de metros cuadrados de espacio público por habitante continúa siendo significativamente inferior a los estándares internacionales recomendados por organismos como la Organización Mundial de la Salud, lo que repercute directamente en la calidad de vida urbana.

En el contexto peruano, esta situación se manifiesta con particular intensidad. Diversos instrumentos de planificación urbana reconocen que el promedio de espacio público por habitante se encuentra muy por debajo de los valores óptimos, asociándose a la ausencia de parques metropolitanos de gran escala, a la limitada implementación de áreas verdes y a la débil articulación de los espacios abiertos en el tejido urbano. Esta problemática no solo responde a factores físicos o de disponibilidad de suelo, sino también a una concepción reduccionista del espacio público, entendida principalmente desde indicadores cuantitativos y normativos.

Frente a ello, resulta necesario replantear el análisis del espacio público desde enfoques que incorporen dimensiones sociales, culturales, simbólicas y experienciales, permitiendo comprender su rol en la construcción de ciudadanía, identidad y cohesión social. En este marco, el concepto de habitabilidad del espacio público emerge como una categoría clave para evaluar no solo la existencia de estos espacios, sino también su capacidad para acoger prácticas sociales significativas y promover interacciones urbanas de calidad.

1.2.El espacio público como problema de investigación

El espacio público ha sido tradicionalmente concebido como un ámbito de uso colectivo, accesible y regulado por el Estado. Sin embargo, en la ciudad contemporánea esta definición se ve tensionada por procesos de privatización, mercantilización y control, que transforman su función social y simbólica.

La habitabilidad del espacio público se ve reducido por el déficit de éste en las ciudades, que es en m² por habitantes de espacios públicos, que llega al 1,98 m². según el Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima” (2012 – 2025), muy por debajo de los 8 m² que indica la OMS; este déficit está asociado a la carencia de grandes parques metropolitanos de gran escala, si comparamos con otras ciudades europeas y latinoamericanas, estos lugares tienen una extensión entre los 100 y 600 has, (como el Central Park de Nueva York o el Casa de Campo madrileño o el bosque de Boloña en París), según Leguía, (2010)nuestros parques no superan los 13 has, (el golf de San Isidro cuenta con 43 has, pero no es considerado como espacio público).

Autores como Borja, (2012) señalan que la crisis del espacio público se manifiesta en su ausencia o abandono o en su degradación, en su privatización o en su tendencia a la exclusión.

Sin espacio público potente, integrador socialmente, articulador física y simbólicamente, la ciudad se disuelve. Por lo que, es importante dar una mirada a los espacios públicos como sociolugares¹ para que las políticas públicas incorporaren estos criterios socioculturales, identitarios y de significado. El déficit del espacio público está asociado a la carencia y poca implementación de éstos.

En este contexto, surge la noción de “no-lugar”, entendida como aquellos espacios urbanos carentes de identidad, memoria y relaciones sociales estables, en los que predomina el tránsito y el

¹ lugares que se crean por coyunturas particulares en periodos cortos de tiempo y, en buena medida, de manera espontánea en los espacios públicos urbanos a cielo abierto, en los que se manifiestan distintas formas de sociabilidad. Páramo, (2017). Sociolugares Públicos.

anonimato. Esta condición pone en evidencia la necesidad de distinguir entre espacios públicos meramente formales y aquellos que, a través de la apropiación social, se constituyen en verdaderos lugares de encuentro y convivencia.

Desde esta perspectiva, el problema de investigación que aborda este trabajo se centra en comprender cómo determinados espacios públicos logran configurarse como sociolugares, es decir, espacios cargados de significados sociales, culturales e identitarios, capaces de sostener prácticas colectivas y experiencias compartidas, incluso en contextos de déficit espacial y limitaciones normativas.

1.3. Justificación académica, social y urbana

Esta investigación encuentra su sentido, ante todo, en el ámbito académico, al sumarse al diálogo teórico en torno al espacio público y la vida en la ciudad desde una perspectiva interdisciplinaria. Al integrar visiones propias del urbanismo, la arquitectura y los estudios socioespaciales, se propone una mirada más integradora. El concepto de "sociolugares" resulta especialmente valioso aquí, pues ayuda a ampliar los análisis convencionales sobre el espacio público, dando cabida a dimensiones más personales y colectivas, como la apropiación que la gente hace de los sitios, el vínculo emocional que se crea con ellos y la identidad compartida que allí se construye.

El estudio también cobra relevancia en el plano social, al destacar la función del espacio público como un escenario clave para el encuentro, la expresión cultural y la creación de símbolos compartidos. Esto es especialmente visible en ciudades andinas de tamaño intermedio, como Puno, donde las prácticas culturales, las fiestas y los rituales comunitarios imprimen su sello en el tejido urbano. Entender estas dinámicas permite apreciar mejor cómo los espacios públicos sostienen la cultura viva y fortalecen los lazos sociales.

Por último, en el terreno de la planificación urbana y las políticas públicas, este trabajo busca poner de manifiesto una brecha frecuente: muchas normativas actuales priorizan aspectos técnicos y mediciones cuantitativas, dejando en un segundo plano los factores socioculturales que en verdad determinan si un espacio público es vivible y acogedor. Frente a esto, la investigación aspira a ofrecer ideas y marcos conceptuales que puedan inspirar futuras estrategias de planificación y gestión urbana, con el objetivo de que sean más completas y tengan en cuenta a todas las personas que habitan la ciudad.

1.4. Objetivo principal

Este estudio busca comprender cómo los habitantes viven y experimentan los espacios públicos de Puno, utilizando la perspectiva de los "sociolugares". A través del análisis de sus principales plazas, parques y calles, pretendemos descubrir los valores sociales, culturales y simbólicos que estos lugares encierran, y reflexionar sobre cómo este conocimiento puede inspirar políticas urbanas más sensibles.

1.1. Objetivos específicos

Revisar y dialogar con las principales teorías que estudian el espacio público, la habitabilidad urbana y el concepto de sociolugares.

Examinar la normativa peruana actual sobre espacios públicos, reconociendo tanto sus aportes como sus vacíos en la gestión de estos lugares.

Describir las características clave de los espacios públicos centrales de Puno, considerando su forma física (ecoforma), su historia y ritmos (tiempoforma) y su vida social (socioforma).

Identificar las prácticas sociales, las expresiones culturales y los sentidos de identidad que dan vida y significado a estos lugares como verdaderos sociolugares.

Plantear reflexiones sobre cómo el enfoque de los sociolugares puede enriquecer la planificación urbana y el diseño de políticas para el espacio público.

1.5.Preguntas que guían la investigación

¿Cómo y por qué los espacios públicos más importantes de Puno se transforman en "sociolugares", es decir, en lugares cargados de significado para su comunidad?

¿Qué aspectos hacen que estos espacios sean acogedores, vividos y habitables desde la experiencia de las personas?

¿Hasta qué punto las políticas y leyes actuales toman en cuenta los factores sociales y culturales al momento de gestionar los espacios públicos?

¿Qué lecciones o aportes puede brindar el concepto de sociolugares para imaginar y planificar mejores espacios públicos en otras ciudades de Latinoamérica?

1.6.Alcances y límites del estudio

Esta investigación adopta una mirada cualitativa y se concentra en el caso particular de los espacios públicos centrales de Puno, como su Plaza de Armas, el Parque Manuel Pino y la Calle Lima. Si bien los hallazgos no buscan aplicarse de manera universal, sí ofrecen ideas y marcos de análisis que pueden ser útiles para entender otras ciudades con realidades sociales y culturales parecidas.

Es importante señalar que este estudio no incluye un trabajo de campo con encuestas o mediciones estadísticas propias. Su análisis se basa en la revisión de documentos, fuentes secundarias, registros históricos e investigaciones anteriores. Sin embargo, esta aproximación se compensa con un esfuerzo interpretativo profundo, que nos permite adentrarnos y comprender las dinámicas sociales y los significados simbólicos que definen la vida de estos espacios.

2. Estado del arte

2.1.El espacio público en la ciudad contemporánea

2.1.1. Aproximaciones conceptuales al espacio público

El concepto de espacio público ha sido abordado desde diversas disciplinas, entre ellas la arquitectura, el urbanismo, la sociología urbana y la geografía humana, lo que ha generado múltiples aproximaciones conceptuales. Tradicionalmente, el espacio público ha sido entendido como aquel espacio de propiedad y uso colectivo, gestionado por el Estado y destinado a satisfacer necesidades sociales vinculadas al encuentro, la movilidad, el ocio y la expresión cultural.

2.1.2. Espacio público, ciudadanía y derecho a la ciudad

En el contexto latinoamericano, el espacio público ha sido históricamente el escenario donde se han expresado tensiones sociales, luchas políticas y manifestaciones culturales. La plaza, la calle y el parque han funcionado como espacios de representación del poder, pero también como lugares de resistencia, encuentro y negociación social. En este sentido, el espacio público se vincula estrechamente con el derecho a la ciudad, entendido como el derecho colectivo a habitar, usar y transformar el espacio urbano.

No obstante, los procesos contemporáneos de urbanización han generado una progresiva mercantilización del espacio público, donde el valor de uso es desplazado por el valor de cambio. Esta transformación afecta la accesibilidad, la diversidad de usos y la inclusión social, restringiendo el carácter democrático que históricamente ha definido a estos espacios.

2.1.3. La crisis del Espacio Público y el no lugar

Diversos autores coinciden en señalar que el espacio público atraviesa una crisis profunda, manifestada en su ausencia, abandono, degradación, privatización o exclusión.

Es interesante ver como Arteaga, (2017) realiza una serie de cuestionamientos antes de conceptualizar el espacio público: Al hablar hoy de espacio público, ¿a qué se hace referencia? ¿Al espacio de propiedad del Estado?, que por esa distinción es público. ¿Al espacio de encuentro con los otros?, el cual es público a pesar de que el encuentro muchas veces se realiza en espacios abiertos y/o cerrados, públicos y/o privados; el espacio que algunos consideran como el de la urbanidad. ¿Al espacio de la oportunidad económica? Que es el activo que constituye hoy en las ciudades la cantidad de plazas, calles, bulevares y espacios verdes, y cuyo aprovechamiento particular está regulado y se traduce en cobro de alquileres o concesiones y que, además, se traducen en mejoras de los indicadores cuantitativos de área libre por habitante.

Para Tokeshi & Takano, (2009), los espacios públicos son elementos vitales, verdaderos pulmones y lugares de desahogo de las metrópolis; donde el ser ciudadano es un derecho y donde el anonimato, es la base de cualquier forma de integración social e idiosincrasia, y nos establece como iguales el uno con el otro. Sin embargo, Borja, (2012) refiere que el espacio Público es un no lugar debido a que la crisis del espacio público es resultado de las actuales pautas urbanizadoras, extensivas, difusas, excluyentes y privatizadoras produciendo espacios fragmentados, lugares (o no-lugares) mudos o lacónico, tierras de nadie, guetos clasistas, zonas marcadas por el miedo o la marginación.

2.2. ¿Qué hace que un espacio público sea habitable?

2.2.1. Más allá de los metros cuadrados: una mirada integral

Hablamos de habitabilidad urbana para referirnos a la capacidad de los espacios de la ciudad para responder a las necesidades reales de quienes los viven y recorren. Tradicionalmente, este concepto se ha medido con números: la cantidad de áreas verdes por habitante, la densidad de servicios o los

niveles de accesibilidad. Sin embargo, estas cifras, aunque útiles, no logran capturar la experiencia cotidiana de las personas.

La verdadera habitabilidad de un espacio público no depende solo de que exista un lugar abierto. Lo que importa es su calidad, la variedad de actividades que permite, la sensación de seguridad y confort que ofrece, y sobre todo, su potencial para ser un escenario de encuentro e interacción social. En otras palabras, la habitabilidad se teje a partir de cómo las personas perciben, usan y se apropian de un lugar, haciéndolo suyo.

2.2.2. Lo que se mide y lo que se siente: dos caras de la misma moneda

Autores como Páramo, Burbano y Londoño (2016) nos proponen una forma más completa de evaluar la habitabilidad, combinando dos tipos de dimensiones. Por un lado, están los aspectos objetivos y medibles: la forma física del espacio, el mobiliario disponible, la calidad ambiental y su accesibilidad. Por otro lado, están las dimensiones subjetivas, ligadas a la percepción y la experiencia, como el sentido de comunidad, la identidad que genera el lugar y los significados sociales que la gente le atribuye.

Estudios como los de Páramo, y otros, (2018) analizaron la Habitabilidad en los espacios públicos en 11 ciudades de 7 países de América Latina: México, Colombia, Venezuela, Perú, Brasil, Chile y Argentina identificando dimensiones mediante las cuales las personas hacen la valoración del espacio público, que incluyen: Las expresiones artísticas, la calidad del aire, las distintas dinámicas culturales, las características de estructura físico-espacial y la dinámica urbana, el seguimiento de reglas para la convivencia, las manifestaciones públicas, la preocupación por la atención de las necesidades de las personas en vulnerabilidad social que hacen presencia en el espacio público, y el aprovechamiento económico.

Estas dimensiones reflejan la estructura conceptual mediante la cual los habitantes urbanos hacen la valoración del espacio público, referido a la función que piensan debe cumplir este para que sea habitable y, en consecuencia, contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas en la ciudad.

2.2.3. Habitabilidad, vida digna y encuentro con el otro

Un espacio público verdaderamente habitable es un pilar fundamental para una vida urbana de calidad y para la inclusión social. Cuando un lugar es acogedor y diverso, se convierte en un catalizador para la interacción entre personas de distintos orígenes, fomenta un sentimiento de pertenencia y ayuda a tejer comunidades más sólidas.

Burbano, (2014) muestra las diferentes maneras en que ha sido abordado el espacio público en el caso Colombia como el escenario para el uso y disfrute colectivo, en el que se presenta una diversidad de comportamientos entre conocidos y desconocidos, lo cual podría desenlazar una serie de tensiones o conflictos entre quienes hacen presencia en el espacio público, producto de la diversidad de intereses que persiguen quienes lo ocupan y buscan cumplir distintos propósitos. Vélez, (2002) hace un análisis en el contexto del espacio público en el caso de Medellín desde la ecología del paisaje a la gestión de las áreas verdes urbanas considera a los bosques urbanos, parques ecológicos, corredores naturales, hábitats típicos urbanos como componentes estructurales y funcionales, complementarios a los parques y demás espacios públicos, menciona que los criterios socioespaciales de un sistema de espacio público no son suficientes para un sistema ecológico de espacios verdes, y viceversa ya que hay una complementariedad por establecer entre ambas variables.

El espacio público es un escenario de encuentro, pero también de tensiones, precisamente por la diversidad de intereses y personas que lo frecuentan. Esta diversidad no es un problema, sino

una riqueza. Representa una oportunidad constante para el reconocimiento del otro, siempre que el espacio sea concebido y gestionado con una verdadera vocación inclusiva.

2.3. Una aproximación al espacio público como sociolugar

2.3.1. Cuando un simple lugar se llena de vida

Páramo & Burbano, (2012) exploran la manera como los individuos pertenecientes a distintos grupos de edad conceptualizan acerca de distintos lugares públicos y privados y cómo son valorados para llevar a cabo encuentros sociales, estos patrones de interacción se realizan en lugares recreativos y de esparcimiento, lugares culturales, lugares de servicios y lugares de encuentro, encontrándose en tercer orden de preferencia la plaza y calle, existe la reducción gradual de la función socializante que cumplió el espacio público en las ciudades latinoamericanas desde sus procesos de colonización hasta el advenimiento de la modernidad (Páramo & Cuervo, 2006, 2009), consecuencia de la insuficiencia de espacios públicos, entonces se evidencia que aparecen otros sociolugares donde la gente se siente más seguro y no necesariamente es un espacio público abierto, evidenciando la crisis en la que se encuentran.

El concepto de "sociolugar" es una herramienta que nos ayuda a entender aquellos espacios urbanos donde la vida social florece, a menudo de manera espontánea, creando formas particulares de convivencia.

A diferencia de los "no-lugares" impersonales y transitorios, un sociolugar se define por la presencia de relaciones humanas significativas, de memoria compartida y de una apropiación que va más allá de lo físico. No es su diseño lo más importante, sino las prácticas sociales y los lazos que allí se crean.

2.3.2. Los escenarios clásicos de la vida en común

En la historia de las ciudades latinoamericanas, ciertos espacios se han erigido como los sociolugares por excelencia: la plaza, la calle y el parque. La plaza mayor, como corazón

fundacional de la ciudad, ha concentrado por siglos el poder político, lo sagrado, el comercio y la fiesta, acumulando una densa capa de símbolos nacidos del encuentro –y a veces del choque– entre lo indígena y lo colonial.

La calle, por su parte, ha sido el escenario de la vida económica y social cotidiana: el trueque, las procesiones, las celebraciones y el simple transitar. Los parques y alamedas completan este paisaje, ofreciendo un respiro para el recreo, el descanso y el contacto con la naturaleza dentro del ámbito urbano.

2.3.3. Los hilos que tejen un sociolugar: sociedad, identidad y sentido

Que un espacio se convierta en un sociolugar depende de procesos íntimamente ligados a la vida social. Autoras como Lindón (2009) ponen el acento en las personas como constructoras de lo social, destacando el vínculo profundo entre el cuerpo, las emociones y la experiencia del espacio urbano.

Es a través de la apropiación que la gente impregna los lugares de significado, construye memorias comunes y fortalece tanto su identidad individual como colectiva. Así, un sociolugar no es un escenario fijo, sino un espacio vivo, experimentado y constantemente reinventado por quienes lo habitan y le dan sentido día a día.

Figura 1. Del espacio público al sociolugar

Fuente: elaboración propia

En la figura 1 el esquema conceptual plantea una secuencia en la cual el espacio público, al ser apropiado socialmente, resignificado culturalmente y vivido cotidianamente, se transforma en un sociolugar. Este proceso fortalece la habitabilidad urbana, entendida como la capacidad del espacio para acoger la vida colectiva.

Tabla 1 Dimensiones de la habitabilidad del espacio público

Dimensión	Descripción	Autores de referencia	de Aplicación en el caso de Puno
Física–espacial	Condiciones materiales del espacio público: accesibilidad, escala, mobiliario, continuidad espacial	Borja (2012); Gehl (2010)	Plaza de Armas y Parque Pino presentan alta centralidad y accesibilidad
Funcional	Usos y actividades que el espacio permite y promueve	Jacobs (1961)	Comercio, paseo, encuentro social y actividades culturales
Social	Interacciones sociales, convivencia y apropiación ciudadana	Páramo et al. (2018)	Uso intensivo como lugar de encuentro cotidiano
Simbólica–cultural	Significados, memoria colectiva e identidad urbana	Augé (1992); Carrión (2009)	Festividad de la Virgen de la Candelaria resignifica el espacio
Temporal	Continuidad y transformación del espacio a lo largo del tiempo	Lynch (1960)	Permanencia histórica del uso social del espacio público

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 1 se evidencia que la habitabilidad del espacio público es un fenómeno multidimensional que no puede ser abordado únicamente desde criterios normativos o físicos.

3. Una mirada al espacio público desde la normativa

3.1. Normativa peruana sobre espacio público

Según la Ley N° 31199: Ley de Gestión y Protección de los Espacios Públicos, en el Perú, menciona que:

Los espacios públicos están constituidos por una red de espacios abiertos, de uso y dominio público del Estado, localizados en la ciudad y que están destinados por su naturaleza, uso o afectación, a la satisfacción de necesidades colectivas, como el descanso, la recreación, la expresión cultural, el intercambio social, el entretenimiento y la movilidad a lo largo del ciclo de vida de los ciudadanos. (2021)

El Artículo 15 menciona herramientas técnicas legales, como los planes, inventario de espacios públicos de la ciudad, la valorización económica de las áreas verdes y arbolado urbano, así como guías y manuales técnicos para el diseño, protección, conservación y manejo de las áreas verdes y del arbolado urbano con la finalidad de administrarlos.

3.2.Limitaciones de la normativa

Páramo, Burbano, & Londoño, (2016) en el análisis realizado a la norma del espacio público en América Latina, evidencian que, es aún muy general, descriptiva y conceptual. Se apoya poco en indicadores, y los que escasamente maneja no permiten tener un panorama real en temas de habitabilidad del espacio público, donde no se plantea directrices o propuestas hacia el planeamiento de los nuevos espacios, no evidencia interés por plantear propuestas que incluyan el manejo de indicadores subjetivos en proyectos en etapa de planificación, no se tiene en cuenta los deseos y requerimientos de los usuarios.

Tabla 2. Normativa urbana y realidad del espacio público

Aspecto	Normativa peruana (Ley N.º 31199)	Realidad urbana en Puno
Enfoque	Técnico-administrativo	Social y cultural
Criterios principales	Accesibilidad, orden, conservación	Uso intensivo, apropiación simbólica
Participación ciudadana	Reconocida formalmente	Práctica informal y espontánea
Dimensión cultural	Mencionada de forma general	Central en festividades y rituales
Resultado	Espacio regulado	Sociolugares vivos y significativos

Fuente: elaboración propia

Nota. Se evidencia una brecha entre la normativa formal y la experiencia urbana real, especialmente en ciudades intermedias.

4. Metodología

4.1. La perspectiva elegida: una mirada cualitativa

Este estudio se guía por un enfoque cualitativo, que busca entender a fondo los significados sociales, culturales y simbólicos que las personas les otorgan a los espacios públicos. Esta perspectiva es clave para explorar la idea de los "sociolugares", ya que nos permite acercarnos a aspectos tan personales y colectivos como el sentimiento de pertenencia, la identidad y la experiencia vivida en la ciudad. Estas dimensiones, ricas en matices, difícilmente pueden captarse solo con cifras o estadísticas.

En cuanto a su propósito, la investigación es de naturaleza descriptiva e interpretativa. Su objetivo principal es caracterizar los espacios públicos elegidos y comprender las dinámicas sociales que allí ocurren, más que buscar causas universales o relaciones fijas. Además, se trata de un trabajo con una vocación aplicada, ya que sus reflexiones finales aspiran a ser útiles para el diseño de políticas urbanas y la planificación de mejores espacios para la comunidad.

4.2. Estrategia: un estudio centrado en un caso concreto

La estrategia metodológica principal es el estudio de caso, el cual nos permite examinar con detalle un fenómeno complejo dentro de su entorno natural. Para este trabajo, el caso seleccionado son los principales espacios públicos de la ciudad de Puno, en Perú. Este análisis en profundidad nos ayuda a considerar las particularidades históricas, culturales y espaciales que moldean estos lugares.

La elección de Puno no es casual. Se trata de una ciudad andina con una potente identidad cultural, donde los espacios públicos son escenarios privilegiados para las festividades, las prácticas comunitarias y diversas manifestaciones colectivas. Esto hace de Puno un contexto

pertinente y revelador para explorar cómo ciertos lugares se convierten en "sociolugares", incluso en entornos donde a veces existen limitaciones en la planificación o el equipamiento urbano.

Los espacios analizados —la Plaza de Armas, el Parque Manuel Pino y la Calle Lima— fueron elegidos por su importancia histórica, su función central en la vida urbana y su relevancia social dentro de la trama de la ciudad.

4.3. Técnicas para recoger y analizar la información

Para desarrollar la investigación, utilizamos varias técnicas propias de la metodología cualitativa:

Revisión documental: Recorrimos bibliografía académica sobre espacio público, habitabilidad y sociolugares, así como estudios previos específicos sobre Puno.

Análisis normativo: Examinamos la legislación peruana vigente sobre espacios públicos, especialmente la Ley N.º 31199, y otros instrumentos de planificación urbana aplicables.

Análisis histórico-urbano: Revisamos fuentes secundarias, documentos históricos, registros fotográficos e investigaciones sobre la evolución de la ciudad para entender el pasado de estos espacios.

Análisis espacial: Empleamos cartografía, imágenes satelitales y esquemas urbanos para ubicar, jerarquizar y entender la relación de los espacios estudiados con el resto de la ciudad.

El análisis de toda esta información fue interpretativo, entrelazando las ideas teóricas con los hallazgos concretos del caso de Puno. El objetivo fue identificar patrones de uso, significados compartidos y las dinámicas sociales que dan vida a estos lugares.

4.4. Las categorías para entender los espacios: forma, tiempo y sociedad

Para analizar de manera integral los espacios públicos como "sociolugares", trabajamos con tres categorías principales:

Ecoforma: Se refiere a la dimensión física y espacial del lugar. Incluye su forma, ubicación, accesibilidad, su papel dentro de la estructura de la ciudad y su relación con el entorno natural y construido.

Tiempoforma: Aborda la dimensión histórica y temporal. Considera las transformaciones que el espacio ha experimentado a lo largo del tiempo, los cambios en sus usos y significados, y cómo ha logrado perderse o adaptarse a diferentes épocas y contextos sociales.

Socioforma: Se centra en la dimensión social y cultural. Comprende los usos cotidianos, las prácticas sociales, las manifestaciones culturales, los ritos colectivos y los procesos mediante los cuales la gente se apropia del espacio y construye una identidad común en él. Estas categorías nos permitieron estudiar el espacio público no como un simple escenario físico, sino como un lugar dinámico, lleno de interacciones, símbolos y expresiones culturales, en línea con la perspectiva de los sociolugares que guía esta investigación.

Figura 2. Dimensiones ecoforma–tiempoforma–socioforma

Fuente: Elaboración propia.

El análisis del espacio público se estructura a partir de tres dimensiones interrelacionadas: la ecoforma, que corresponde a la configuración físico-espacial; la tiempoforma, asociada a la evolución histórica y temporal del espacio; y la socioforma, vinculada a las prácticas sociales y culturales que lo resignifican, como se muestra en la figura 2.

4.5. Aspectos éticos y límites del método

A lo largo de la investigación, se siguieron principios éticos fundamentales, como el uso responsable de todas las fuentes de información, la citación rigurosa de los autores y documentos consultados, y el respeto por la información cultural e histórica vinculada a la identidad de Puno.

Es importante reconocer una limitación metodológica: este estudio no incluyó trabajo de campo con entrevistas directas a actores locales o encuestas. Para compensar esta falta de datos primarios, nos apoyamos en un sólido cuerpo de fuentes académicas, estudios previos y en un análisis interpretativo profundo, que buscó capturar la complejidad socioespacial de los espacios públicos analizados.

5. Estudios de caso: Socio lugares Públicos en la ciudad de Puno

5.1. Puno: un escenario urbano moldeado por la historia y la cultura

Puno se despliega en el altiplano peruano junto al lago Titicaca. Es una ciudad cuya alma cultural se ha tejido entre tradiciones andinas profundas y las herencias coloniales. En su formación, la plaza mayor y los espacios céntricos no solo organizaron el plano urbano, sino que se erigieron como el verdadero corazón de la vida social.

Desde su fundación, la ciudad se consolidó como un núcleo administrativo, comercial y religioso, un centro donde las actividades y los símbolos se concentraron. Las intensas dinámicas migratorias internas de las últimas décadas del siglo XX no hicieron más que acentuar este carácter, densificando el centro y cargando de nuevos significados sus espacios abiertos.

Declarada Capital del Folclore Peruano, Puno es reconocida por su riqueza cultural. Es un lugar donde las festividades, los rituales y las manifestaciones artísticas tienen al espacio público como protagonista. En este contexto, las plazas y calles no cumplen solo una función urbana básica; se transforman en escenarios privilegiados de la cultura viva, espacios que la gente llena de sentido y convierte en auténticos "lugares de encuentro".

5.2. Ecoforma: estructura física y centralidad del espacio público

“Exploramos una serie de transversalidades e intersecciones analíticas entre el cuerpo, las emociones, la ciudad y la espacialidad. Una de estas transversalidades es lo que se puede denominar la centralidad del sujeto como constructor de lo social”. (Lindón, 2009)

5.2.1. La Plaza de Armas: el corazón simbólico y material

La Plaza de Armas de Puno, Tiene un marcado carácter de centralidad. Por su parte Bellet-Sanfeliu (2009) considera al espacio público como aquel que es abierto a todos, accesible y multifuncional, es el nodo más importante de la ciudad, tiene el valor histórico, la Catedral de Puno presenta una arquitectura Barroco español fue construida en el siglo XVII y ostenta el rango de basílica menor, en barrios circundantes aún quedan algunas casonas coloniales que lamentablemente se vienen demoliendo, en 1980, se declara la Zona Monumental de Puno mediante RM N° 09228-80-ED al centro histórico conformado por los espacios públicos, la Plaza, el Parque pino, la Calle Lima. Desde una perspectiva más amplia, la centralidad histórica de América Latina ha evolucionado hacia un núcleo de la ciudad que aglutina su centralidad fundacional e histórica, más la centralidad urbana con vocación comercial. (Carrión, 2009), estas cualidades garantizan la identidad en el tiempo y la vitalidad del espacio.

La Plaza principal empezó a tener cambios: Hasta 1925, en la parte central se hallaba una pileta circular (parecida a la de Arequipa), hecha de bronce y de singular valor; que fue cambiada por el Monumento del coronel Francisco Bolognesi héroe de Arica, a iniciativa de un comité

especial de Damas Puneñas. Donde se encuentra la Basílica menor de la Catedral Construido en el antiguo Supay Kancha o "cerco del diablo".

Figura 3. Puno, foto de 1913 tomada por la expedición de Isaiah Bowman.

Foto: Colección Universidad de Milwaukee

5.2.2. El Parque Manuel Pino: un complemento vital para el encuentro

Ubicado en el centro de la ciudad, a pocas cuadras de la Plaza de Armas y unida a esta por el pasaje peatonal Lima. En la parte central se encuentra el Monumento al Dr. Manuel Pino, héroe de la Guerra con Chile; fue construido en 1901 por el pueblo de Puno. Donde se encuentra la Iglesia San Juan Capilla que luego de un tiempo fue elevada a la categoría de Iglesia, que en la actualidad alberga a la imagen de la Santísima Virgen de la Candelaria.

Este parque cumple un papel complementario dentro del sistema de espacios públicos. Es menos formal que la plaza principal, pero tiene una altísima intensidad de uso cotidiano. Su ubicación estratégica, cerca de templos y comercios, refuerza su importancia como un espacio donde la sociabilidad urbana florece de manera espontánea.

5.2.3. La Calle Lima: el corredor donde la ciudad late

La Calle Lima es el eje peatonal por excelencia de Puno. Es el corredor urbano que conecta la Plaza de Armas con el Parque Pino. Su forma lineal está dominada por una intensa actividad comercial y un constante flujo de gente.

siglo XX a incorporar el monumento al Coronel Francisco Bolognesi, evidenciando la resignificación simbólica del espacio en función de valores cívicos y nacionales.

Las fotografías históricas permiten identificar cómo estos espacios han sido utilizados por diferentes generaciones como escenarios de tránsito, encuentro y convivencia, manteniendo una continuidad funcional a pesar de las transformaciones físicas.

Arpasi, (2016) en su trabajo de investigación obtiene que los ciudadanos en Puno hacen uso de los espacios públicos céntricos con un 45% de ciudadanos hace uso de los espacios públicos porque son lugares de encuentro e interacción con otras personas, un 25% de encuestados menciona que hace uso de estos espacios porque están de paseo, es un punto de descanso, espera y distracción y con un 17% de ciudadanos encuestados menciona que están de paso pero inevitablemente hacen uso de los espacios públicos momentáneamente y un 13% de ciudadanos expresa que trabaja cerca del lugar, acudiendo a estos espacios después del almuerzo en la mayoría de casos. Se observa que los espacios públicos refuerzan la identidad ciudadana; pues al encontrarse en un espacio público que le permite manifestarse libremente y sentir orgullo por sus tradiciones y compartir el lugar con otras personas.

Figura 5. Plaza de Armas de Puno 1930

Fuente: <https://www.facebook.com/municipalidadpuno/photos/a.216897732585740/692193311722844/>

Nota. Plaza de Armas de Puno, la fotografía del año de 1930 en ella se observa a estudiantes escolares y niños quienes cruzan la plaza, hoy llamada Plaza Mayor de Puno.

5.3.2. Cambios de uso y significado en el tiempo

A lo largo de su historia, los espacios públicos de Puno han adaptado sus usos y significados de acuerdo con las dinámicas sociales de la ciudad. Las migraciones internas, el crecimiento urbano y la consolidación del centro histórico como área comercial han influido en la intensificación del uso de estos espacios.

La Plaza de Armas, el Parque Pino y la Calle Lima han funcionado como escenarios de celebraciones, manifestaciones públicas, actividades comerciales y encuentros cotidianos, reforzando su condición de sociolugares y su relevancia en la memoria colectiva de la ciudad.

Figura 6. Principales espacios públicos, Plaza de Armas y parque Pino

Fuente: Elaboración propia en base a Google earth

Existe una dimensión política vinculada al diálogo con la administración pública, propietaria en unos casos y en otra faculta el dominio del suelo que garantiza su uso y fija las condiciones de utilización e instalación de actividades (Borja, 1998).

5.3.3. El espacio público en el contexto de la pandemia

Durante la pandemia de COVID-19, los espacios públicos centrales de Puno experimentaron una transformación temporal en sus dinámicas de uso, pasando a ser lugares desolados y restringidos. Esta situación puso en evidencia la importancia del espacio público en la vida urbana, al revelar cómo su ausencia afecta la interacción social, la actividad cultural y el bienestar colectivo.

La reactivación progresiva de estos espacios tras las restricciones sanitarias reafirmó su rol como escenarios indispensables para la vida social y cultural de la ciudad.

Figura 7 Plaza de Armas, época de COVID-19

Fuente: Foto tomada por el autor, Abril 2021

Nota. En época de pandemia COVID-19 paso a ser un lugar desolado.

5.4.Socioforma: usos sociales, culturales e identitarios

5.4.1. Usos cotidianos y dinámicas sociales

Los estudios previos realizados en la ciudad de Puno evidencian que una proporción significativa de la población utiliza los espacios públicos centrales como lugares de encuentro, interacción social y descanso. La diversidad de usos observados —desde el tránsito cotidiano hasta la permanencia prolongada— refleja la multifuncionalidad de estos espacios y su capacidad para acoger distintas prácticas sociales.

5.4.2. Espacio público, identidad y apropiación ciudadana

Los espacios públicos refuerzan la identidad ciudadana al permitir la libre expresión y la convivencia entre personas de diferentes edades, orígenes y condiciones sociales.

La apropiación del espacio público en Puno se manifiesta a través de prácticas sociales recurrentes que generan un fuerte sentido de pertenencia. Los ciudadanos no solo utilizan estos espacios, sino que los reconocen como parte fundamental de su identidad colectiva.

Este proceso de apropiación se ve reforzado por la carga simbólica asociada a los espacios públicos centrales, los cuales actúan como referentes urbanos y culturales en la vida cotidiana de la ciudad.

5.4.3. Festividades, rituales y manifestaciones culturales

Uno de los elementos más representativos de la socioforma en los espacios públicos de Puno es la presencia de festividades y rituales colectivos, entre los que destaca la Festividad de la Virgen de la Candelaria, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Durante estas celebraciones, las plazas, calles y parques se transforman en escenarios de expresión cultural masiva, albergando danzas, música y rituales que integran tradiciones andinas y católicas. Estas manifestaciones consolidan el espacio público como sociolugar por excelencia, al concentrar significados simbólicos, emocionales e identitarios compartidos por la comunidad.

La cultura se representa en lo material y lo inmaterial, según requerimientos y pautas culturales de los grupos, por aceptación consciente o inconsciente de la sociedad. La actividad que más resalta implantada por las migraciones dándole un simbolismo es lo cultura religioso donde el Folclore se muestra en su máxima expresión. El reconocido etnólogo y escritor José María Arguedas, el más importante del Perú, calificó el 17 de marzo de 1967 a Puno como "la otra Capital del Perú" y sería designada el 7 de noviembre de 1985 por Decreto Ley N° 24325 como "Capital del Folclore Peruano". Puno recibe denominaciones y títulos, ya que posee según el Instituto Nacional de Cultura más de 350 danzas. Asimismo, destaca la variedad canciones, vestidos y máscaras que representan a personajes surgidos de leyendas centenarias que hacen del folclore puneño la bandera del folcklore peruano.

La Fiesta de la Candelaria declarada por la UNESCO "PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL DE LA HUMANIDAD ", por el Instituto Nacional de Cultura por R.D. N° 655/03 del 2 de setiembre de 2003. Cada año se celebra la más grande fiesta patronal de todo el Perú, en homenaje a la Virgen de la Candelaria, Patrona de Puno. Se trata de una manifestación de sincretismo religioso que vincula la fe católica y la religiosidad andina. El festejo a la virgen se asocia al festejo a la pachamama o "madre tierra". La fiesta se desarrolla día tras día durante las dos primeras semanas del mes de febrero. En esa fiesta más de 40.000 danzarines y 9.000 músicos de todo el departamento, alegran y adornan las calles de Puno

Figura 8. Fiestividad Virgen de la Candelaria

Fuente: Ministerio de Cultura 2012 recuperado de <https://ich.unesco.org/es/RL/la-fiesta-de-la-virgen-de-la-candelaria-en-puno-00956>

Es una expresión de las manifestaciones tradicionales de la cultura viva que caracteriza a las comunidades asentadas en la sierra sur del Perú, y que contribuye a la identidad regional e internacional.

Tabla 3 Sociolugares públicos y funciones urbanas en la ciudad de Puno

Espacio público	Tipo de sociolugar	Funciones predominantes	Dimensión dominante
Plaza de Armas	Sociolugar central simbólico	Encuentro social, actos cívicos, celebraciones religiosas	Socioforma
Parque Manuel Pino	Sociolugar recreativo-cultural	Recreación, descanso, actos culturales	Ecoforma
Calle Lima	Sociolugar lineal de interacción cotidiana	Comercio, tránsito peatonal, interacción social	Tiempoforma
Espacios festivos temporales	Sociolugar efímero	Ritual, identidad cultural, apropiación colectiva	Socioforma-Tiempoforma

Fuente: elaboración propia

Nota. La tabla muestra que un mismo espacio público puede asumir múltiples funciones y dimensiones, reforzando su condición de sociolugar.

6. Discusión

Si bien es cierto se evidencia una carga histórica muy fuerte en los espacios públicos, una fusión entre culturas en los sociolugares públicos: plaza, parques, calle en la ciudad de Puno una fusión entre lo virreinal, colonial y andino, sin embargo, es verdad lo que mencionan Páramo, Burbano y Lordoño, (2016) que las normativas del espacio público existentes muestran una reglamentación del manejo, pero no plantean directrices o propuestas hacia el planeamiento de nuevos espacios públicos, y tampoco el manejo de indicadores subjetivos relacionado a la experiencia fenomenológica, apropiación en los sociolugares públicos.

Los Sociolugares Públicos en Puno muestran un arraigo identitario que deviene de las migraciones, el flujo migratorio entre 1983 -1993 en Puno intraregional fue del 75.1% y 74.2%, en su mayoría de Puno. La trama urbana se fue consolidando de manera centralizada al igual que los

espacios Públicos fueron posicionándose en el Centro de la ciudad y transformándose por el uso de la población y los efectos migratorios. Por la carga cultural y simbólica de los espacios se en 1980, se declara la Zona Monumental de Puno mediante RM N° 09228-80-ED.

Encontramos también que el ser humano desarrolla una vida social en los espacios públicos, quien se apropia, intercambia vivencias, impregna de significados, interactuando en sociolugares como la plaza, las calles y las alamedas.

Se evidencia que se puede desarrollar investigaciones en adelante respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de políticas públicas se pueden diseñar para mejorar las condiciones del espacio público de las ciudades latinoamericanas?, ¿Qué otras dimensiones son importantes de identificar en la habitabilidad del espacio público?, ¿Qué papel juegan algunas dimensiones psicológicas, como la identidad, el apego y la apropiación, en la valoración que se hace del espacio público?

6.1.El sociolugar como categoría de análisis del espacio público

El análisis del caso de la ciudad de Puno permite evidenciar la pertinencia del concepto de sociolugar como una categoría analítica capaz de superar las limitaciones de las aproximaciones tradicionales al espacio público. A diferencia de los enfoques centrados exclusivamente en la dimensión física o normativa, el sociolugar integra aspectos sociales, culturales, simbólicos y experienciales, ofreciendo una comprensión más compleja y situada del espacio urbano.

Los espacios públicos centrales de Puno —la Plaza de Armas, el Parque Manuel Pino y la Calle Lima— muestran cómo la apropiación social, la memoria colectiva y las prácticas culturales recurrentes contribuyen a transformar espacios abiertos formales en verdaderos lugares de sociabilidad. Este proceso contradice la noción del espacio público como “no-lugar”, al evidenciar

que, incluso en contextos de déficit espacial y restricciones normativas, es posible la construcción de espacios cargados de significado.

En este sentido, el sociolugar emerge como una herramienta conceptual útil para identificar y valorar aquellos espacios públicos que, más allá de su diseño físico, logran sostener interacciones sociales significativas y fortalecer la cohesión urbana.

6.2. Aportes del estudio de Puno a la comprensión de la habitabilidad del espacio público

El estudio de caso de Puno aporta elementos relevantes para la comprensión de la habitabilidad del espacio público en ciudades latinoamericanas con fuerte identidad cultural. En primer lugar, se evidencia que la habitabilidad no depende únicamente de indicadores cuantitativos como la disponibilidad de metros cuadrados por habitante, sino de la capacidad del espacio para albergar prácticas sociales, culturales y simbólicas.

Las dimensiones de ecoforma, tiempoforma y socioforma permiten identificar cómo la configuración física del espacio, su evolución histórica y los usos sociales se articulan para generar experiencias urbanas habitables. En el caso de Puno, la centralidad urbana, la continuidad histórica y la intensidad de las prácticas culturales fortalecen la habitabilidad de los espacios públicos, a pesar de las limitaciones infraestructurales.

Asimismo, la investigación muestra que la habitabilidad del espacio público está estrechamente vinculada a procesos de identidad y apropiación ciudadana. Los espacios analizados funcionan como escenarios de expresión cultural y social que refuerzan el sentido de pertenencia y la identidad colectiva, contribuyendo a la calidad de vida urbana.

6.3. Implicancias para la planificación urbana y las políticas públicas

Los resultados del estudio ponen en evidencia las limitaciones de las políticas públicas y marcos normativos vigentes en relación con la gestión del espacio público. Si bien la normativa peruana reconoce la importancia del espacio público y establece herramientas técnicas para su gestión, persiste un enfoque predominantemente cuantitativo y descriptivo que no incorpora de manera explícita criterios socioculturales, identitarios y experienciales.

La ausencia de indicadores cualitativos vinculados a la habitabilidad del espacio público limita la capacidad de las políticas públicas para responder a las necesidades reales de los usuarios. En este contexto, el enfoque de sociolugares ofrece una alternativa conceptual para enriquecer los procesos de planificación urbana, al incorporar dimensiones subjetivas como la apropiación, el apego y el significado social del espacio.

Incorporar este enfoque en la formulación de políticas públicas permitiría diseñar y gestionar espacios públicos más inclusivos, sensibles a las prácticas culturales locales y capaces de fortalecer la cohesión social. En ciudades como Puno, donde el espacio público cumple un rol central en la expresión de la cultura viva, esta perspectiva resulta especialmente relevante.

6.4. Reflexiones finales desde el ámbito académico y docente

Desde una perspectiva académica, la investigación contribuye a ampliar el debate sobre el espacio público en el contexto latinoamericano, proponiendo el concepto de sociolugar como una categoría útil para el análisis urbano. Este enfoque permite articular aportes teóricos provenientes del urbanismo, la arquitectura y las ciencias sociales, favoreciendo una mirada interdisciplinaria del espacio público.

Desde el ámbito docente, el estudio de los sociolugares públicos de Puno ofrece un valioso recurso pedagógico para la enseñanza de cursos relacionados con urbanismo, diseño urbano y

planificación territorial. El análisis del espacio público como un fenómeno vivido y experimentado por los ciudadanos permite sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de diseñar y gestionar espacios urbanos que respondan a las necesidades sociales y culturales de la población.

7. Conclusiones

La cultura se representa en lo material y lo inmaterial, según requerimientos y pautas culturales de los grupos, por aceptación consciente o inconsciente de la sociedad y se manifiesta a través de los espacios públicos abiertos.

Las políticas públicas de espacio público no incorporan criterios socioculturales entre sus lineamientos

El déficit del espacio público está asociado a la carencia y poca implementación de los espacios públicos.

Las diferentes dimensiones y apropiación de los espacios públicos no son tomados en cuenta en los lineamientos de las políticas públicas.

Como reflexiones finales se tiene que, Se hace necesario incorporar en las políticas públicas de espacio público propuestas que permitan relacionar las evaluaciones de calidad de vida de sus habitantes con la valoración de la habitabilidad de sus espacios públicos, ya que estos se encuentran estrechamente relacionados tomando en cuenta los modos de habitar e intercambio social.

7.1. Reflexiones desde el marco teórico

Al revisar las distintas perspectivas sobre el espacio público, queda claro que no podemos entenderlo únicamente como un conjunto de metros cuadrados o terrenos sujetos a regulación. Es, ante todo, una construcción social viva, tejida a partir de los significados que las personas le otorgan, de sus prácticas culturales y del modo en que se apropian de él. En este sentido, la idea de "sociolugar" se afianza como una categoría útil y necesaria para analizar la habitabilidad, pues

logra integrar las dimensiones sociales, simbólicas y experienciales que los enfoques más técnicos suelen dejar de lado.

La teoría también nos muestra que la crisis actual del espacio público no se mide solo en su escasez física. Se manifiesta, quizás con mayor profundidad, en la pérdida de sentido comunitario y en la proliferación de sitios impersonales que no logran generar identidad. Frente a este escenario, los sociolugares emergen como espacios resilientes, capaces de nutrir la sociabilidad y fortalecer la cohesión social, incluso en ciudades fragmentadas y desiguales.

Asimismo, analizar la habitabilidad considerando tanto lo objetivo como lo subjetivo nos permite ver su vínculo directo con la calidad de vida. Un espacio verdaderamente habitable no solo requiere bancas, árboles y buena iluminación; necesita, sobre todo, ser percibido por la gente como un lugar significativo, seguro y acogedor para todos.

7.2. Hallazgos del estudio en Puno

El análisis de los espacios centrales de Puno —la Plaza de Armas, el Parque Manuel Pino y la Calle Lima— demuestra que se han configurado como verdaderos sociolugares. Esto es resultado de una interacción constante entre su forma física, su historia y, lo más importante, las prácticas sociales que allí se dan. Estos espacios llevan consigo una fuerte carga simbólica e identitaria, fruto de procesos históricos y culturales que los han consolidado como escenarios irremplazables de la vida colectiva.

Las categorías de ecoforma, tiempoforma y socioforma nos ayudaron a entender cómo la centralidad urbana, la continuidad histórica y la riqueza de las prácticas culturales fortalecen la habitabilidad. Las grandes festividades, como la de la Virgen de la Candelaria, no son solo eventos: son momentos donde se refuerza con potencia el sentido de pertenencia y donde la apropiación ciudadana del espacio público alcanza su máxima expresión.

Un hallazgo clave es que, a pesar de la escasez cuantitativa de áreas públicas y de las limitaciones en las normativas, los ciudadanos de Puno siguen usando y dotando de nuevos significados a estos espacios centrales. Los mantienen vivos como lugares de encuentro, interacción y expresión cultural, reafirmando día a día su condición de sociolugares.

7.3. ¿Qué aporta esta investigación?

En primer lugar, este trabajo ofrece un aporte conceptual, al proponer el uso del concepto de "sociolugar" como una herramienta de análisis para estudiar el espacio público y su habitabilidad en contextos latinoamericanos. Esta perspectiva contribuye a enriquecer los estudios urbanos tradicionales, incorporando de lleno dimensiones humanas como la identidad, la apropiación y el significado social.

En segundo lugar, proporciona un aporte metodológico, al estructurar una estrategia de análisis basada en las tres categorías mencionadas (ecoforma, tiempoforma y socioforma). Este enfoque permite abordar el espacio público de manera integral y puede aplicarse en el estudio de otras ciudades, siendo especialmente valioso para investigaciones cualitativas centradas en casos específicos.

Por último, realiza un aporte empírico y de visibilización, al documentar y analizar con detalle los sociolugares públicos de Puno. De este modo, contribuye a darle voz y presencia al valor social y cultural de los espacios públicos en ciudades intermedias andinas, las cuales a menudo no reciben suficiente atención en la literatura académica especializada.

7.4. Implicaciones para la planificación y las políticas urbanas

Los resultados de esta investigación señalan la urgente necesidad de replantear las políticas sobre espacio público desde una mirada más integral y humana. Si bien la normativa actual

reconoce su importancia, existe una brecha palpable entre lo que dicen los documentos y la experiencia real de quienes usan estos espacios a diario.

Incorporar la perspectiva de los sociolugares en el diseño de políticas permitiría crear y gestionar espacios que realmente dialoguen con las prácticas culturales locales, que fortalezcan la identidad de los ciudadanos y que promuevan una verdadera cohesión social. Asimismo, incluir indicadores cualitativos para evaluar la habitabilidad ayudaría a medir de forma más completa el impacto que estos espacios tienen en la calidad de vida urbana.

7.5. Caminos por explorar en futuras investigaciones

A partir de lo aprendido, se abren varias rutas para seguir investigando. Sería muy valioso realizar análisis comparativos de sociolugares en otras ciudades intermedias del Perú y América Latina. También se podría enriquecer la mirada mediante metodologías mixtas, que combinen enfoques cualitativos con herramientas cuantitativas para captar otras facetas de la experiencia urbana. Otra línea prometedora es profundizar en dimensiones psicológicas y emocionales, como el apego al lugar, la identidad urbana o la percepción de seguridad.

Estos futuros estudios nos permitirán comprender con mayor profundidad la complejidad social del espacio público y, desde ahí, contribuir a la construcción de ciudades más habitables, inclusivas y sensibles a la cultura de quienes las viven.

Referencias

Arpasi, S. (2016). *Espacios públicos de disfrute de la ciudad de Puno 2015*. Puno: Universidad Nacional del Altiplano, tesis de pregrado.

- Arteaga, A. (2017). Espacio Público, una aproximación conceptual. *Módulo Arquitectura CUC*, 69-78.
- Borja, J. (2012). *Revolución urbana y derechos ciudadanos: Claves para interpretar las contradicciones de la ciudad actual*. Barcelona: Tesis Doctoral, Universidad de Barcelona, Departamento de Geografía Humana, Programa: Sociedad, Cultura y Terrorio, Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona.
- Burbano, A. (2014). La investigación sobre el espacio público en Colombia: su importancia para la gestión urbana. *Territorios*, 185-205.
- Carrión, F. (2009). La centralidad histórica: entre el nacionalismo del pasado (monumento) y el sentido social de hoy (centro vivo). *Centro-h, Revista de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos*, 1390-4361.
- Fernandez-Maldonado, A. M. (2019). Unboxing the Black Box of Peruvian Planning. *Planning Practice & Research*, 34 (4), 368-386.
- Leguía, M. (2010). "Lima, hacia una Ciudad más Democrática". *AUT, Revista de Arquitectura, Urbanismo y Territorio del CAP Regional Lima*.
- Ley 31199 de 2021. Ley de Gestión y Protección de los Espacios Públicos. 22 de mayo de 2021.
- Lindón, A. (2009). La construcción socioespacial de la ciudad: el sujeto cuerpo y el sujeto sentimiento. *Cuerpos, Emociones y Sociedad*, 06-20.
- Páramo, P. (2017). *Sociolugares públicos*. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional.

Páramo, P., & Burbano, A. (2012). Sociolugares: en el límite entre lo público y lo privado.

Avances en Psicología Latinoamericana, 272-286.

Páramo, P., Burbano, A., & Londoño, D. (2016). Estructura de indicadores de habitabilidad

de espacio público en ciudades latinoamericanas. *Cultura y espacio urbano*, 6-26.

Páramo, P., Burbano, A., Jimenez-Dominguez, B., Barrios, V., Pasquali, C., Vivas, F., . . .

Moyano, E. (2018). La habitabilidad del espacio público en las ciudades de América Latina. *Avances en Psicología Latinoamericana*, 345-362.

Tokeshi, J., & Takano, G. (2009). Espacio público en la ciudad popular. Del vacío arenal a la

construcción de la ciudadanía. *Revista cultural electrónica: Construyendo nuestra interculturalidad*, 1-16.

Vélez, L. (2002). ESPACIO PÚBLICO y ECOLOGÍA EN MEDELÚN: : De los índices de

metros cuadrados por habitante, al sistema de espacios verdes urbanos. *Gestión y Ambiente*, 25-35.